

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ БЎЙИЧА ИЛҒОР ҲОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАЛАРИ

Сафарова Дилбар Бахрилла қизи

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12732201>

Мамлакатимизнинг тараққиёт босқичида, давлат даражасида амалга оширилаётган - камолотга етаклайдиган тадбирларнинг мажмуасини инобатга олиб, ёшлар даври деб кўрсатсак хато қилмаган бўламиз. Жамият тарихида ёшлар имкониятига эътибор қаратилиши ўз анъаналарига эга бўлиб, ёшларга тараққиётни таъминловчи куч, тинчлик ва барқарорликни ҳимоячиси ва вориси сифатида эътибор қаратиб келинган. Вояга етмаган ўсмирлар ўртасида жиноятчилик профилактикасининг психологик механизмларини тадқиқ этиш, илмий жиҳатдан чуқур таҳлил қилиш бугунги кун талаби бўлиб, бундан кўзланган асосий мақсад ёшларни баркамол авлод қилиб тарбиялаш, уларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш ва касбий шаклланишини аниқлаш усулларини чуқур ўрганиш ва динамикасининг хусусиятларини таҳлил этиш муҳим саналади.

Шу боис Ривожланган ҳорижий давлатлардаги вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази фаолиятига разм солишни ва ушбу давлатларда вояга етмаганлар жиноятчилигини олидини олиш борасидаги ёндашувларни таҳлил қилишни жоиз топдик.

Хусусан, **Германияда** полициянинг вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги тажрибаси юқори ҳисобланади. Германиянинг шимолий Рейн-Вестфалия штатидаги барча йирик полиция бўлимларида гиёҳванд моддалар билан боғлиқ жиноятлар, жинсий жиноятлар, бедарак йўқолганлар, шунингдек, вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларни тергов қилиш учун махсус комиссиялар ташкил этилган. Вояга етмаган жиноятчи, жабрланувчи ёки гувоҳ сифатида ўтаётган ишлар таҳлили ушбу комиссарликка топширилган. Криминал полиция бўлимининг ахборот тизимида вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги махсус маълумотлар мажмуаси яратилган. Унга киритилган маълумотлар асосида ўсмирлар ўртасида жиноятчилик ошишининг сабаблари ва характерли хусусиятлари таҳлил қилинади. Бундай тадқиқотлар

натижалари ички ишлар органлари ходимларини ўқитиш, тайёрлаш ва қайта тайёрлашда фойдаланилмоқда¹.

Баден-Вюртемберг худудида криминал полициянинг катта бўлинмаларида вояга етмаган жиноятчилар учун бўлимлар ташкил этилган. Қолган хизматларда фақат вояга етмаганлар жинояти билан шуғулланадиган ходим мавжуд. Махсус бўлимлар ва ходимларнинг вазифаси вояга етмаганлар нафақат жиноятчи, балки жабрланувчи ёки гувоҳ сифатида ҳаракат қиладиган барча ҳолатларни таҳлил қилишдир.

Франция полиция префектура департаментларида болалар ва ёшлар жиноятларининг олдини олиш ва ижтимоий профилактика соҳасидаги барча хизматларнинг ҳаракатларини мувофиқлаштириш учун бўлинмалар ташкил этилган бўлиб, улар полиция назорати остида фаолият олиб боради. Ёз мавсумида таътилга шаҳардан чиқмайдиган ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида “Ёзги ёшлик”, “Таътил” номли тадбирлар ташкил этилади. 1982 йилдан бошлаб бундай тадбирларнинг тизимли ўтказилиши ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик даражасини сезиларли даражада камайтирди².

Ёз мавсумида таътилга шаҳардан чиқмайдиган ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида “Ёзги ёшлик”, “Таътил” номли тадбирлар ташкил этилади. 1982 йилдан бошлаб бундай тадбирларнинг тизимли ўтказилиши ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик даражасини сезиларли даражада камайтирди³ Мамлакатимизда ўтган беш йил мобайнида бола ҳуқуқларига оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш мақсадида 20 дан ортиқ қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди. Мамлакатимизда сўнги йилларда вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш бўйича самарали тизим йўлга қўйилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрель кунидаги ПҚ-5050-сон (“Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”) қарорига асосан, республика бўйича ички ишлар органларида жами 1 100 та вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психолог (2022 йил давомида қўшимча 900

¹https://www.researchgate.net/publication/225262517_Juvenile_Justice_in_Germany_Betw een_Welfare_and_Justice

²<http://docplayer.com/43447080-Guseynov-arsen-batyrhanovich-soiskatel-kafedrykriminologii-krasnodarskogo-universiteta-mvd-rossii-tel-928.html>

³<http://docplayer.com/43447080-Guseynov-arsen-batyrhanovich-soiskatel-kafedry-kriminologii-krasnodarskogo-universiteta-mvd-rossii-tel-928.html>

та) лавозимлари жорий этилиб, уларнинг бевосита хизмат ўташ жойи этиб умумий ўрта таълим мактаблари белгиланди⁴.

Россия Федерацияси тажрибаси. узлуксиз реабилитация жараёни шароитида ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўлими оғир ҳаётий вазиятга тушиб қолган вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими органлари ваколатига кирадиган ижтимоий ва ҳуқуқий масалаларни ҳал этишга кўмаклашиш орқали таъминлайди.

Ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўлими мутахассислари стационар шаклда хизмат олувчи вояга етмаганларга хизмат кўрсатади. Вояга етмаганларни Марказга қабул қиладилар, барча маълумотлар акс эттирилган шахсий йиғмажилдларни юритадилар.

Марказ:

Ота-она ёки қонуний вакиллар қаровисиз қолган болалар ва девиант хулқ-атворли, ўзи ҳақида маълумот беришга қодир бўлмаган (ёки хоҳламайдиган) вояга етмаганлар Марказга қабул қилинганда бўлим мутахассислари боланинг шахсини аниқлаш, шунингдек вояга етмаганнинг ота-онаси ёки қонуний вакиллари тўғрисидаги маълумотларни олиш чораларини кўради;

Марказ тарбияланувчиларининг келгусидаги турмуш тарзига тааллуқли масалалар бўйича давлат органлари ва бошқа муассасалардан ахборот сўраб оладилар, мазкур масалаларни аниқлаштириш учун вояга етмаганларнинг ота-оналари ёки қонуний вакилларини ва бошқа шахсларни таклиф этадилар;

Марказ тарбияланувчиларининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг ҳужжатларини расмийлаштириш ва тиклашда ёрдам беради;

Марказ тарбияланувчиларининг шахсий мулкӣ ҳуқуқларини (моль-мулк, пул маблағлари, уй-жой майдони, пенсия ва жамғарма дафтарчалари, алиментларни ундириш бўйича ижро варақалари, қимматли қоғозлар ва бошқа моддий бойликларга бўлган ҳуқуқлар) ҳуқуқий ҳимоя қилишни амалга оширади;

Вояга етмаганнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда юридик хизматлардан, шу жумладан бепул хизматлардан фойдаланишда ёрдам кўрсатади;

⁴ <https://lex.uz/docs/5353841>.

Россия Федерацияси ва Олтой ўлкасининг меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган тартибда вояга етмаган шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда ёрдам кўрсатади;

Ота-оналар ёки қонуний вакилларига ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар беради, оғир ҳаётий вазиятдан чиқиш мақсадида малакали юридик ёрдам кўрсатади;

Зарурат бўлганда ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисида белгиланган тартибда судга илтимоснома киритади, судда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда ва бошқа ташкилот ва муассасаларда тарбияланувчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилади;

Вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги, уларга нисбатан камситиш, жисмоний ёки руҳий зўравонлик, ҳақоратлаш, қўпол муомала қилиш, жинсий ёки бошқача тарзда эксплуатация қилиш ҳоллари аниқланган тақдирда, болаларнинг манфаатларига мувофиқ дарҳол зарур чораларни кўрадилар ва тегишли органларни хабардор қиладилар;

Васийлик ва ҳомийлик органларига Марказ тарбияланувчиларини фарзандликка олиш, уларни тутинган оилага белгилаш, уларга нисбатан васийлик (ҳомийлик) белгилаш масалаларини ҳал этиш тўғрисида; етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни муассасаларга жойлаштириш тўғрисида илтимоснома берадилар;

Марказ тарбияланувчиларини ижтимоий реабилитация қилиш, ҳуқуқий саводхонлик даражасини ошириш мақсадида вояга етмаганларга ҳуқуқий таълим бериш, уларнинг Россия Федерацияси қонунчилигида белгиланган ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлигини тушунтириш ишлари олиб борилади;

Тарбияланувчини Марказдан оилага ўтказишда реабилитация жараёнини давом эттириш мақсадида оила ва вояга етмаганларга ўз вақтида ижтимоий-ҳуқуқий хизматлар кўрсатилади.

Ярим стационар шаклда хизматлар кўрсатиш:

Бўлим ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларнинг ижтимоий патронажини ташкил этишни, вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлари, вояга етмаганларнинг такрорий ҳуқуқбузарликлари профилактикаси, ижтимоий етимлик ва оилавий нотинчлик профилактикаси бўйича ишларни амалга оширади;

Бўлим фаолиятининг ушбу қисми давлат муҳофазасига муҳтож болаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш; ижтимоий

жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва уларнинг оилаларини психологик-педагогик, ижтимоий ва ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлашдан иборат.

Ушбу мақсадни амалга ошириш қуйидаги вазифаларни ҳал этиш воситалари орқали амалга оширилади:

1. Вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигининг олдини олиш;

2. Болаларни шафқатсиз муомаладан, руҳий ва жисмоний зўравонликдан ҳимоя қилиш;

3. Оилага нормал ижтимоий фаолият кўрсатиш қобилиятини тиклашда ёрдам бериш;

4. Вояга етмаганларга ва уларнинг оила аъзоларига психологик-педагогик, ҳуқуқий ва бошқа турдаги ёрдам олишда кўмаклашиш;

5. Қонунга зид бўлган вояга етмаганларнинг: жиноят содир этишда айбланаётган, шартли жазога тортилган ёки ёпиқ турдаги тарбия муассасаларидан озод қилинган оилаларига ижтимоий патронажни ташкил этиш;

7. Тарбияланувчиларнинг тўлиқ давлат таъминотида бўлган даврдан кейин оилага қайтган оилаларини Марказнинг стационар бўлимида реабилитациядан кейинги кузатиб боришни ташкил этиш;

8. Тарбияланувчиларни ота-онасига қайтаришдан олдин уларнинг оилаларига ижтимоий патронажни ташкил этиш (ҳуқуқий бўлим талабига кўра);

9. Реабилитация даврида "Парус" кундузги бўлиш гуруҳига қатнайдиган тарбияланувчиларнинг оилаларини ижтимоий қўллаб-қувватлашни ташкил этиш;

10. Марказнинг бошқа бўлимлари: стационар ва кундузги бўлимлари билан яқин ҳамкорлик қилиш: тиббий-психологик консилиумлар доирасида тарбияланувчининг оиласи тўғрисида маълумот тўплаш, оилани янада қўллаб-қувватлаш зарурлигини муҳокама қилиш, оилага биргаликдаги чиқишларни ташкил этиш, тарбияланувчининг ҳаётий аҳволи ҳақида маълумотларни алмашиш;

11. Вояга етмаганларга: шартли жазо чорасига эга бўлган ва озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган айбланувчиларга комплекс ёрдам кўрсатишда идоралараро ўзаро ҳамкорликда иштирок этиш (ҚМЙИК мажлислари, идоралараро консилиумлар, "Ижтимоий патруль" рейдлари);

12. "Келажак" реабилитация студияси ишига ўсмирларни жалб қилиш, яқка тартибдаги ва гуруҳли профилактика ишлари воситасида қонунга зид бўлган вояга етмаганларнинг фойдали бўш вақтини ташкил этиш, уларнинг такрорий ҳуқуқбузарликлари, жиноятлари профилактикаси;

13. Ҳуқуқбузарликда айбланаётган ўсмирларни судгача ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича кураторлик: ижтимоий текширув ўтказиш, жиноий хатти-ҳаракатларнинг сабабларини аниқлаш ва вояга етмаганларнинг такрорий ҳуқуқбузарликларининг олдини олиш.

